

De 17/07/2024 a 20/07/2024
Fortaleza, Ceará.
DOI: 10.5281/zenodo.12774187

Congresso Brasileiro de Patologia das Construções

USO DE TERMOGRAFIA INFRAVERMELHA PARA A ANÁLISE DA EVOLUÇÃO DAS MANIFESTAÇÕES PATOLÓGICAS NO HALL DE UMA EDIFICAÇÃO PÚBLICA EDUCACIONAL

Thayná F. Ramos¹, Laryssa F. C. Willcox¹, Carina M. Stolz^{1,*}, Mayara Amario¹, Assed N. Haddad¹

*Autor de contato: carinastolz@poli.ufrj.br

¹ Programa de Pós-Graduação em Engenharia Ambiental (PEA), Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brasil

RESUMO

A preocupação em relação às manifestações patológicas em edificações decorre da percepção de que tais fenômenos não geram impacto somente na estética, mas também podem representar ameaça potencial à segurança estrutural. Este artigo tem como objetivo analisar as manifestações patológicas em uma seção específica de um prédio público, identificando a evolução dos danos, através de imagens atuais e imagens realizadas em inspeção no ano de 2019. Para isso foi realizada uma inspeção visual no local e a obtenção de imagens digitais, empregando a tecnologia de uma câmera termográfica. O uso da câmera termográfica no ambiente deste estudo apontou presença de umidade no local, resultando em manchas, deterioração do revestimento e exposição e corrosão das armaduras. Através da comparação entre as imagens do ano de 2019, foi possível verificar que as manifestações patológicas encontradas já estão em estágio avançado devido a negligência de manutenção no período durante e pós pandemia. Para a resolução eficaz desses danos deve-se inicialmente eliminar a origem da umidade do pavimento técnico, para posteriormente solucionar as demais falhas, destacando a relevância de abordagens preventivas e corretivas na preservação do ambiente construído.

Palavras-chave: manifestações patológicas; câmera termográfica; umidade.

ABSTRACT

The concern regarding pathological manifestations in buildings arises from the perception that such phenomena not only impact aesthetics but can also pose a potential threat to structural safety. This article aims to analyze pathological manifestations in a specific section of a public building, identifying the progression of damages through current images and images taken during an inspection in 2019. For this purpose, a visual inspection was carried out on-site, and digital images were obtained using thermographic camera technology. The use of the thermographic camera in this study's environment indicated the presence of moisture, resulting in stains, deterioration of the coating, and exposure to and corrosion of reinforcements. By comparing the images from 2019, it was possible to verify that the pathological manifestations found are already in an advanced stage due to neglect of maintenance during and after the pandemic period. For the effective resolution of these damages, it is necessary to initially eliminate the source of moisture from the technical floor, and subsequently address other failures, highlighting the importance of preventive and corrective approaches in preserving the built environment.

Keywords: pathological manifestations; thermographic camera; moisture.

1. INTRODUÇÃO

A patologia das edificações constitui um campo de estudo essencial na engenharia. A análise das estruturas compreende a identificação dos diversos problemas que surgem nas edificações e que podem afetar a integridade e desempenho de ambientes construídos. Segundo Oliveira (2023), a vida útil e a durabilidade das edificações estão diretamente relacionadas com os materiais e sistemas utilizados, e com a influência de agentes ambientais e do desgaste referente ao mau uso. Em prédios educacionais esses problemas podem comprometer a saúde e segurança do corpo docente e discente, além de afetar negativamente o processo de aprendizagem.

Em 2020 com a pandemia mundial de COVID-19 e a mudança para salas de aula online por dois anos resultou no esvaziamento desses espaços e dificultou a identificação imediata de problemas que poderiam estar ocorrendo. A realização de manutenções habituais ou programadas nessa época precisou ser adiada por questões de segurança e saúde, o que pode ter contribuído para a evolução das manifestações patológicas para situações mais críticas.

Assim, a realização de estudos que buscam avaliar, caracterizar e diagnosticar a ocorrência de danos em edificações em virtude das manifestações patológicas são de extrema importância, pois são fundamentais para o processo de produção e uso das edificações, permitem conhecer ações eficientes para atenuar a ocorrência de falhas e problemas, o que tende a melhorar a qualidade geral das edificações e otimizar a aplicações dos recursos empregados (MIOTTO, 2010).

Nesse contexto, o objetivo desta pesquisa é a identificação da progressão de manifestações patológicas no hall de entrada de um prédio público educacional, localizado na cidade do Rio de Janeiro, construído nos anos 60 com características modernistas, estilo arquitetônico predominante nessa década no Brasil. Será comparada a evolução das manifestações patológicas antes da pandemia, no ano de 2019, e após a pandemia, no ano de 2023, utilizando-se de termografia infravermelha.

2. REVISÃO DA LITERATURA

De acordo com Arivabene (2015), o termo “patologia” é derivado do grego (*pathos* – doença, e *logia* – ciência, estudo) e significa “estudo da doença”. Na construção civil pode-se atribuir patologia ao estudo dos danos ocorridos em edificações. Segundo Scheidegger e Calenzani (2019), as manifestações patológicas são alterações que acarretam a deformação e degradação dos materiais físicos ou estruturais de uma edificação. São exemplos de manifestações patológicas: fissuras, manchas, descolamentos, deformações, rupturas, corrosões, oxidações, entre outros.

Segundo Lião (2022), são diversas as causas de manifestações patológicas em edificações, podendo-se destacar falhas de projeto, falhas na execução, falta de treinamento e qualificação de mão de obra, utilização de materiais de baixa qualidade ou inapropriados para o ambiente, interferências externas à estrutura e até mesmo a ação de mais de um desses itens.

Na Figura 1 é possível observar as principais origens das manifestações patológicas, resultado do estudo de Otoni (2021), onde nota-se que o maior percentual se deve às falhas adotadas no processo de execução do edifício, seguida pela concepção e projeto. Este estudo mostra que antes mesmo da edificação ser entregue, muitas manifestações patológicas já estão ocultas e surgirão ao longo do tempo, acelerando o processo de degradação caso não sejam solucionadas adequadamente.

Figura 1 - Principais causas de manifestações patológicas.

Fonte: Otoni, 2021.

Sales e Silva (2021) apontam em seu estudo os principais tipos de manifestações patológicas que acometem as edificações e suas possíveis causas:

- Fissuras – podem ocorrer por erro de dosagem, ausência de cura, uso de material inadequado, má aderência do revestimento, recalques, sobrecarga e outros;
- Manifestações patológicas relacionadas a umidade, como infiltração, manchas e eflorescência – podem ocorrer devido a intempéries, condensação, umidade ascendente por capilaridade e infiltração;
- Manifestações patológicas em revestimentos: os descolamentos e destacamentos podem ocorrer devido à deformações nas bases (alvenaria ou estrutura), fluência da estrutura de concreto, falta de juntas de controle, variações higrotérmicas, entre outros. As trincas e fissuras podem ocorrer devido a dilatação e retração do material, deformação estrutural excessiva e ausência de detalhes construtivos (verga, contraverga, juntas de dilatação, entre outros).

Dentre as manifestações patológicas recorrentes nas edificações, a umidade é uma das principais causas de danos aos sistemas construtivos, afetando o desempenho higrotérmico e a sua durabilidade (AKTAS *et al.*, 2021). Para Rocha *et al.* (2018), essas manifestações patológicas são de difícil detecção em seu estágio inicial, de modo que a termografia infravermelha se torna uma importante ferramenta na análise e investigação desses problemas.

Segundo Kylili *et al.* (2014), dentre as técnicas não destrutivas disponíveis, a termografia infravermelha é amplamente utilizada no diagnóstico de anomalias em edifícios. Essa técnica é baseada na medição da distribuição de energia térmica radiante emitida por um alvo. As não homogeneidades na região próxima da superfície de um elemento estrutural resultarão, em muitos casos, em diferenças de temperatura mensuráveis.

A câmera termográfica que captura a energia infravermelha emitida pelo objeto observado e converte esta energia em um sinal eletrônico por meio da lente que concentra toda a energia captada em um detector infravermelho. Este sinal é processado e exibido em um display ou monitor de vídeo na forma de imagem térmica (termogramas) onde é calculado a temperatura de cada pixel (CUNHA, 2016).

Esta tecnologia tem sido aplicada a edifícios há algumas décadas, para avaliar seu desempenho (BARREIRA; FREITAS, 2007). De acordo com Hart (1998), a termografia infravermelha pode ser utilizada para detectar defeitos de isolamento, vazamento de ar, perda de calor, umidade e “detalhes ocultos” (tubos subterrâneos, chaminés, dutos, amarrações de parede, etc.).

O emprego de técnica não destrutiva com o uso de câmera termográfica tem se mostrado bastante eficiente em diversos estudos devido ao alcance de captação da imagem e do diagnóstico preciso.

3. METODOLOGIA

Para avaliar a evolução das manifestações patológicas da edificação estudada, foi realizado um estudo comparativo da situação da edificação no ano de 2019 e nos dias atuais (novembro de 2023). A Figura 2 mostra o fluxograma da metodologia utilizada neste estudo. Primeiramente definiu-se o objeto de estudo, e foi realizado levantamento do arquivo fotográfico para obter o histórico do local em uma inspeção realizada em 2019.

Fonte: Os autores, 2024.

Para o diagnóstico da situação atual da edificação, foi realizada uma inspeção *in loco* que permitiu compreender melhor os danos presentes e o estado em que se encontravam. Nesta visita foram realizadas imagens digitais e com termografia de infravermelho, para principalmente identificar pontos de concentração de umidade.

A partir da análise visual do registro fotográfico digital e termográfico caracterizou-se os tipos de manifestações patológicas encontradas e verificou-se as anomalias mais recorrentes. Para a captura das imagens, buscou-se repetir os pontos já identificados nos registros antigos.

Já na segunda fase do estudo, realizou-se a comparação entre as condições atuais e os registros existentes de anos anteriores. Esta análise foi realizada a partir de uma comparação entre as fotografias que permitiram uma avaliação da progressão das manifestações patológicas ao longo de quatro anos.

As limitações dessa pesquisa estão na identificação apenas visual, sem que fossem realizados ensaios e testes com equipamentos ou em laboratório. Outra limitação encontrada foi do tempo da pesquisa, sem a possibilidade de obtenção de fotos termográficas a longo prazo.

3.1. Definição do objeto de estudo

O edifício deste estudo trata-se de um prédio construído nos anos 60, com arquitetura modernista em concreto armado no Rio de Janeiro. Localizado em uma cidade de clima tropical, na proximidade da Baía de Guanabara e de uma via expressa de alta circulação de veículos, recebendo influência da poluição dos carros e de variação da maré.

Desde a sua construção o prédio sofreu diversas adaptações e obras para se adequar as novas necessidades do seu uso, como adequação de salas de aulas, criação de novos laboratórios e novas salas administrativas que cresceram junto com o número de alunos, professores e funcionários que ocupam o espaço diariamente desde a sua inauguração. A construção como um todo é dividida em

blocos, identificados de A a H, com jardins entre cada um e interligados por um pilotis. O estudo foi realizado no primeiro bloco, o bloco A, que é o mais alto da instituição, com 7 andares, em sua maioria de salas de aulas e laboratórios. Na figura 3 é apresentada uma vista do Google Maps da do conjunto de blocos e destacada a área de estudo.

Figura 3 - Vista por satélite da área de estudo.

Fonte: Google Maps, 2024.

O presente estudo teve como foco o teto do Hall de entrada, situado entre o térreo e o 2º pavimento, área onde há apenas um mezanino. O edifício apresenta um pavimento técnico entre o referido teto e o 3º pavimento, como mostra a imagem 3D da Figura 4. Esse espaço técnico é destinado à passagem de diversas tubulações, incluindo as de água e esgoto, bem como instalações elétricas.

Figura 4 - Vista 3D do objeto de estudo.

Fonte: Menegotto, 2023.

Além disso, na mesma área, estão instaladas algumas máquinas condensadoras de ar condicionado. Detalhes do pavimento técnico podem ser observados na Figura 5, que mostra as tubulações passando pelo espaço.

Figura 5 - Tubulações existentes no pavimento técnico.

Fonte: Os autores, 2019.

4. APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS

Neste capítulo são apresentados os resultados através da identificação das causas das manifestações patológicas, comparação da evolução destas ao longo do tempo e propostas para solucioná-las.

4.1 identificação das causas e das manifestações patológicas

A partir do levantamento das imagens registradas em 2019, foi possível observar pontos inadequados que contribuíram para o agravamento das manifestações patológicas encontradas na visita *in loco*, em 2023. Nas imagens levantadas é possível observar que as tubulações apresentam sinais evidentes de negligência em termos de execução e de manutenção.

A Figura 6 mostra interferência de tubulações, o que danifica o sistema projetado e resulta em vazamentos na laje. Na Figura 7 destaca-se a manutenção da tubulação que apresentou vazamento de forma inadequada, o que causou vários pontos de acúmulo de água na laje

Figura 6 - Interferência entre tubulações.

Fonte: Os autores, 2019.

Figura 7 - Interferência entre tubulações.

Fonte: Os autores, 2019.

Durante a inspeção no pavimento técnico, observou-se a falta de um sistema adequado para o escoamento da água acumulada na laje e de impermeabilização para evitar a infiltração. Essa condição propicia o surgimento de diversas manifestações patológicas na estrutura. A Figura 8 apresenta imagens da mesma região em 2019 (a) e 2023 (b). Verifica-se que as manchas de umidade, bolhas e descascamento da pintura e deslocamento do revestimento foram se intensificando e se expandindo nesses 4 anos, sendo que não foi realizada nenhuma manutenção corretiva. Todas essas manifestações patológicas são originadas pela umidade presente no pavimento técnico.

Figura 8 - Manifestações patológicas devido ao acúmulo de água no pavimento técnico: a) 2019, b) 2023.

Fonte: Os autores, 2019.

As Figuras 9 “a” e “b” apresentam imagens comparativas do mesmo ponto nos anos de 2019 e 2023, sendo evidente que as manifestações patológicas aumentaram consideravelmente. Na Figura 9 “b” pode-se observar a presença de manchas de umidade e manchas avermelhadas, resultado da corrosão das armaduras que estão aparentes na laje. Verifica-se que de 2019 para 2023 foi realizada uma tentativa de manutenção corretiva nas armaduras expostas, mas esta não foi eficiente e tecnicamente adequada. A umidade presente no local tem origem no pavimento técnico.

Figura 9 – Agravamento das manifestações patológicas: a) 2019; b) 2023.

Fonte: Os autores: a) 2019, b) 2023.

Na Figura 10 pode-se observar manchas de umidade e descolamento do revestimento. Verifica-se que de 2019 para 2023 as manchas de umidade tiveram uma expansão perceptível, indicando uma intensificação do problema, e não houve tentativa de correção nesses 4 anos. A umidade do local é oriunda do pavimento técnico.

Figura 10 - Agravamento das manifestações patológicas: a) 2019, b) 2023.

Fonte: Os autores: a) 2019, b) 2023.

4.2 Análise por termografia infravermelha

A câmera termográfica foi utilizada como técnica não destrutiva a fim de identificar pontos com anomalias na área investigada. Para isso foi utilizado o equipamento **testo 872**, apresentado na Figura 11. O equipamento tem resolução infravermelha de 320 x 240 pixels e faixa espectral de 7.5 - 14 μm e que também captura a imagem real. A exatidão do aparelho é de ± 2 $^{\circ}\text{C}$ e a sua faixa de medição varia entre -30 e 650 $^{\circ}\text{C}$.

Figura 11 – Modelo de câmera termográfica utilizado

Fonte: Os autores, 2024

As imagens obtidas através de Termografia Infravermelha foram registradas por volta de 15:30h, em um dia ensolarado e seco. A escala de cores utilizada indica que azul claro e escuro são temperaturas mais frias; e verde, amarelo e vermelho são cores mais quentes, progressivamente. As Figuras 12 “a” e “b” mostram imagens de uma mesma seção do objeto de estudo, sendo a imagem “a” digital e a imagem “b” termográfica, para efeitos de comparação. É possível identificar, que, em torno do vão destinado à luminária, existe uma grande área afetada pela umidade presente na laje.

Figura 12 - Pontos de umidade no teto.

Fonte: Os autores, 2023.

Assim como as figuras anteriores, a Figura 13 apresenta uma foto digital (a) e uma termográfica (b). Aqui é possível identificar, inclusive visualmente, pontos de umidade no teto e, como consequência, bolhas na pintura, descolamento do revestimento, escurecimento do material e surgimento de eflorescência devido às reações químicas. Na imagem “b”, a cor azul escura representa os pontos de umidade destacados. É possível ver, nitidamente, que a região se encontra bastante úmida, o que pode intensificar as manifestações patológicas existentes.

Figura 13 - Pontos de umidade no teto.

Fonte: Os autores, 2023.

Na Figura 14, do ano de 2023, é possível também identificar pontos de interferência recentes, como uma parte do teto sobre o mezanino que foi novamente emassada e pintada, mas sem uma solução tecnicamente correta a intervenção foi paliativa e já começaram a surgir sinais de descolamento da pintura perto das luminárias.

Figura 14 - Pontos de umidade no teto recém emassado e pintado.

Fonte: Os autores, 2023.

A Figura 15 apresenta uma foto digital (a) e uma termográfica (b) na região do entorno da luminária, que apresenta manchas de umidade recente, além de alguns pontos com descascamento da pintura. Os pontos de embutimento de luminárias representam vãos na laje, o que facilita o escoamento da água acumulada por esse caminho. A imagem termográfica desta região não apresentou resultados significativos, o que mostra que o local não apresenta umidade no momento da captura.

Figura 15 - Pontos de umidade no teto recém pintado.

Fonte: Os autores, 2023.

As imagens termográficas auxiliaram no diagnóstico das manifestações patológicas encontradas no ambiente, principalmente pela grande presença de umidade, confirmando o fato de que a laje do pavimento técnico necessita de intervenções para que sejam garantidos o desempenho estrutural adequado do sistema.

4.3. Proposta de recuperação

Conforme discutido nas seções anteriores, a origem da umidade e infiltração identificadas no teto do térreo do bloco objeto de estudo está associada ao acúmulo de água resultante de vazamentos nas tubulações que atravessam o pavimento técnico, do sistema de drenagem do ar condicionado e à falhas construtivas que contribuem com a evolução dos danos, como o cobrimento insuficiente da armadura, fissuras na laje devido à movimentação da estrutura e a má execução ou inexistência de impermeabilização no pavimento técnico.

Em primeiro lugar, é preciso solucionar a origem das manifestações patológicas. Por se tratar de uma construção antiga, alguns sistemas instalados encontram-se no fim de sua vida útil e outros necessitam de manutenção emergencial. Outro problema encontrado é a falta de projeto das tubulações que já foram muitas vezes adaptadas e não documentadas corretamente.

Desse modo, os pontos onde a tubulação está rompida ou sofreu alguma fissura devem ser tratados corretamente. Deve ser realizada uma análise das tubulações em questão para verificar a necessidade de troca do trecho ou a realização do reparo adequado. Além disso, é fundamental implementar práticas de gestão de manutenção preventiva, estabelecendo rotinas regulares de inspeção e manutenção, incluindo o monitoramento visual e o uso de tecnologias, como a própria câmera termográfica, que pode identificar antecipadamente sinais de desgaste ou danos nas tubulações.

No caso das interferências entre tubulações, a adoção de um projeto de *layout* que minimize cruzamentos e alocação cuidadosa de espaço para cada sistema é crucial. Para futuras instalações, soluções tridimensionais de modelagem e *design* auxiliam na prevenção de conflitos, otimizando a eficiência do espaço. Quanto ao escoamento da água proveniente da drenagem do ar condicionado, é recomendável a instalação de sistemas de coleta e condução adequados. A canalização dessa água para um sistema de drenagem eficiente, como caixas de coleta com escoamento conforme as normativas vigentes, pode reduzir significativamente o risco de acúmulo excessivo e, conseqüentemente, minimizar as possibilidades de infiltração e umidade no local e tratamento ao redor das luminárias, onde o vão é vazado para o pavimento técnico e é um ponto crítico do acesso da água ao teto.

A laje também deve ser devidamente impermeabilizada, com projeto específico que detalhe os materiais e técnicas construtivas, executada por mão de obra especializada, a fim de garantir o desempenho esperado da estrutura.

Para o tratamento das manifestações patológicas já existentes, no caso das áreas com armadura exposta, de acordo com Santos e Pimentel (2022) e Rodrigues, Soares e Rosa (2021), é necessário que se verifique se a seção da armadura não foi afetada, tendo seu diâmetro reduzido, e não compromete a segurança da estrutura. Se for constatado que a seção da armadura não foi afetada, recomenda-se:

- a. remover materiais soltos e partes que ficaram danificadas na laje;
- b. utilizar escova de aço ou técnicas similares para remover a ferrugem da armadura;
- c. aplicar conversor de ferrugem na superfície da armadura;
- d. aplicar substância de aderência em toda área para melhorar a ligação entre os materiais de reparo e a laje;
- e. aplicar argamassa estrutural, com resistência e porosidade compatível com o concreto existente. Deve-se atender o cobrimento mínimo de 45 mm, conforme especificado pela NBR 6118:2023 – Projeto de Estruturas de Concreto - para ambientes de classe de agressividade ambiental IV;

- f. Reproduzir o revestimento específico do local.

Para o tratamento das áreas onde houve descolamento do revestimento e manchas escuras de umidade recomenda-se (MONTECIELO e EDLER, 2016; SILVA, 2023):

- a. remover a pintura descascada;
- b. aplicar tratamento antifúngico para evitar o crescimento de fungos e mofos, muito comuns em ambientes úmidos;
- c. é importante verificar se a área está completamente seca;
- d. aplicar primer selador para garantir que a nova camada de revestimento seja aderida e para evitar a penetração da umidade;
- e. reproduzir o revestimento específico do local.

Para o tratamento das áreas onde existem fissuras recomenda-se (SILVA, 2023; PERES e CORREIA, 2019):

- a. remover sujeiras e detritos presentes na área da fissura;
- b. abrir a área da fissura com uso de ferramenta adequada;
- c. aplicar vedante flexível para impedir entrada de umidade;
- d. aplicar argamassa estrutural adequada;
- e. reproduzir o revestimento específico do local.

Em todas as soluções propostas é importante que a causa da umidade tenha sido resolvida para que os métodos sejam eficazes. Além disso, casos específicos precisam ser tratados e pensados isoladamente, através a aplicação de projeto e soluções tecnicamente corretas para que o problema seja efetivamente solucionado e não apenas “maquiados” de forma paliativa.

5. CONCLUSÃO

A abordagem eficaz das manifestações patológicas em edificações requer uma atenção especial às suas causas fundamentais. É crucial que o uso da edificação seja feito de forma adequada, respeitando suas especificações de projeto e evitando práticas que possam acarretar danos.

A seleção criteriosa de materiais durante a construção é um fator determinante, visto que materiais inadequados podem ser propensos a degradação precoce. Além disso, a implementação de um plano de manutenção preventiva desempenha um papel importante na preservação a longo prazo, permitindo a identificação precoce de potenciais problemas e a adoção de medidas corretivas antes que se agravem. Paralelamente, medidas de manutenção corretiva eficazes são essenciais para solucionar manifestações patológicas existentes, restaurando a integridade da estrutura e prevenindo danos mais extensos. Em conjunto, o uso responsável da edificação, a escolha apropriada de materiais, a implementação de planos de manutenção preventiva e a adoção de medidas corretivas formam a base de uma abordagem holística para garantir a durabilidade e segurança das edificações ao longo do tempo.

A importância do uso de tecnologias na investigação de manifestações patológicas em edificações é indiscutível na era contemporânea da construção civil. Ferramentas avançadas, como as câmeras termográficas, desempenham um importante papel na identificação precisa e na avaliação detalhada de problemas estruturais. Essas tecnologias proporcionam uma visão mais abrangente e não invasiva das condições das edificações, permitindo a detecção precoce de anomalias.

No estudo de caso deste artigo, a câmera termográfica auxiliou na identificação das manifestações patológicas existentes, como as manchas de umidade, eflorescências, corrosão de armaduras, fissuras, descascamento da pintura e deslocamento do revestimento. Paralelo a isso, o conhecimento do histórico da área assume relevante importância para a investigação e solução das causas dessas manifestações patológicas.

A área analisada demanda uma atenção significativa devido à presença de manifestações patológicas já em estágio avançado. É necessário solucionar as causas dessas anomalias para deter o agravamento das condições existentes e para prevenir a ocorrência de danos adicionais. Uma abordagem que compreenda a identificação, a correção das causas raiz e a implementação de medidas corretivas é essencial para assegurar a integridade e a durabilidade da estrutura, promovendo, assim, a sustentabilidade e a segurança a longo prazo.

Para estudos futuros e continuação da pesquisa a recomendação é de que utilize a câmera termográfica com periodicidade durante o dia e ano, para evitar interferências de temperatura e umidade do dia. Também recomenda-se repetir a captura de imagens seguindo intervalos regulares para poder ver a progressão ou possível estagnação das manifestações patológicas.

6. AGRADECIMENTOS

Os autores agradecem ao Programa de Pós-Graduação em Engenharia Ambiental da UFRJ por disponibilizar a infraestrutura e equipamentos para a realização do estudo.

REFERÊNCIAS

AKTAS, Yasemin D. et al. **IMPACT OF SURFACE WATERPROOFING ON THE PERFORMANCE OF BRICK MASONRY THROUGH THE MOISTURE EXPOSURE LIFE-CYCLE**. Building and Environment. mar. 2021.

ARIVABENE, A. C. **PATOLOGIAS EM ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO ESTUDO DE CASO**. 2015 Revista Online IPOG – Vitória, ES.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR 6118: PROJETO DE ESTRUTURA DE CONCRETO**. Rio de Janeiro, 2023.

BARREIRA, Eva; FREITAS, Vasco P. de. **EVALUATION OF BUILDING MATERIALS USING INFRARED THERMOGRAPHY**. Construction And Building Materials. p. 218-224. jan. 2007.

COSTA, Samara Ferreira; NOVAK, Ana Carolina Alves; GRABOIS, Thiago Melo; SILVOSO, Marcos Martinez; VARELA, Wendell Diniz. **EVOLUÇÃO DOS SINTOMAS PATOLÓGICOS NO EDIFÍCIO JORGE MACHADO MOREIRA**. 2020 V Congresso Internacional na “Recuperação, Manutenção e Restauração de Edifícios” - CIRMARE

CUNHA, Letícia Shirozaki. **AVALIAÇÃO DE EDIFICAÇÕES COM A UTILIZAÇÃO DA TERMOGRAFIA COMO ENSAIO NÃO DESTRUTIVO – ESTUDO DE CASO**. 2016. 39 f. TCC (Graduação) - Curso de Engenharia Civil, Faculdade de Tecnologia e Ciências Sociais Aplicadas, Brasília.

HART, J. M. **A PRACTICAL GUIDE TO INFRA-RED THERMOGRAPHY FOR BUILDING SURVEYS**. 1998. Disponível em:

https://www.aivc.org/sites/default/files/airbase_6460.pdf. Acesso em: 10 mar. 2024.

KYLILI, Angeliki et al. **INFRARED THERMOGRAPHY (IRT) APPLICATIONS FOR BUILDING DIAGNOSTICS: A REVIEW**. Applied Energy, p. 531-549, set. 2014.

LIÃO, Gustavo Ananas. **CARACTERIZAÇÃO DE PATOLOGIAS EM EDIFICAÇÃO TÉRREA: ESTUDO DE CASO**. 2022. 21 f. TCC (Graduação) - Curso de Engenharia Civil, Puc Goiás, Goiânia.

MENEGOTTO, José Luis. **PROJETO FORNECIDO. REVIT**, 2023.

MIOTTO, Daniela. **ESTUDO DE CASO DE PATOLOGIAS OBSERVADAS EM EDIFICAÇÃO ESCOLAR ESTADUAL NO MUNICÍPIO DE PATO BRANCO-PR**. 2010. Monografia (Especialização em Construção de Obras Públicas) – Universidade Federal do Paraná, Paraná, 2010.

MONTECIELO, Janaina; EDLER, Marco Antônio Ribeiro. **PATOLOGIAS OCASIONADAS PELA UMIDADE NAS EDIFICAÇÕES**. XXI Seminário Interinstitucional de Ensino, Pesquisa e Extensão, Rio Grande do Sul, 2016.

OLIVEIRA, Maria Altiya Prado de. **ANÁLISE DE CAUSAS DE MANIFESTAÇÕES PATOLÓGICAS EM EDIFICAÇÃO E AÇÕES PREVENTIVAS EM FASE DE PROJETO**. 2023. 52 f. Monografia (Especialização) - Curso de Engenharia Civil, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2023.

OTONI, Lorena Letícia Gomes. **ANÁLISE DAS MANIFESTAÇÕES PATOLÓGICAS EM TEMPLO RELIGIOSO NA CIDADE DE JUCÁS-CE**. 2021. 63 f. TCC (Graduação) - Curso de Engenharia Civil, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba, Cajazeiras, 2021.

PERES, Rebeca Valim; CORREIA, Suyanne Nunes Alves. **PATOLOGIA EM CONCRETO ARMADO: AVALIAÇÃO DE CORROSÃO, FISSURAS E MANCHAS**. 2019. 58 f., Unievangélica, Anápolis, 2019.

ROCHA, J.H.A. et al. **DETECTION OF PRECIPITATION INFILTRATION IN BUILDINGS BY INFRARED THERMOGRAPHY: A CASE STUDY**. Procedia Structural Integrity 11. p. 99-106. nov. 2018.

RODRIGUES, A.L.; SOARES, M. M. P.; ROSA, A. L. **ESTUDO DAS MANIFESTAÇÕES PATOLÓGICAS EM PONTES E VIADUTOS – REGIÃO METROPOLITANA DE GOIÂNIA**. 2021. 9 f. Pontifícia Universidade Católica de Goiás, Goiânia, 2021

SANTOS, Marcos Vinícius Rosado dos; PIMENTEL, Fabiano de Carvalho. **LEVANTAMENTO DAS PRINCIPAIS MANIFESTAÇÕES PATOLÓGICAS EM ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EM EDIFICAÇÃO PREDIAL NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO**. Icesp, v. 1, n. 1, 2022.

SALES, Paula Jordana S. de; SILVA, Adriano F. da. **ESTUDO QUALITATIVO E QUANTITATIVO DAS MANIFESTAÇÕES PATOLÓGICAS NAS EDIFICAÇÕES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA**. Revista de Ciência e Tecnologia, Boa Vista, v. 7. 2021.

SCHEIDEGGER, G. M.; CALENZANI, C. L. **PATOLOGIA, RECUPERAÇÃO E REPARO DAS ESTRUTURAS DE CONCRETO**. 2019. Revista Científica Multidisciplinar Núcleo do Conhecimento, ano 4, n. 3, p. 68-92.

SILVA, Maiara Alves da. **ESTUDO DE CASO: ANÁLISE DE MANIFESTAÇÕES PATOLÓGICAS OCASIONADAS PELA UMIDADE NO HOSPITAL MONSENHOR WALFREDO GURGEL – NATAL/RN**. 2023. 23 f. Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2023.